

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK: 572.7:613.3-07

ORIPOV Firdavs Suratovich
DSc., professor
ESHKABILOVA Surayo Turaevna
Samarkand State Medical University

IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW)

For citation: Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo. Impact of energy drinks components on the human body and its complications (literature review). // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 361-367

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301187>

ABSTRACT

Energy drinks are drinks designed to invigorate a person and increase his physical or mental performance. They cause a temporary surge of strength and stimulation of the nervous system. Lately, people are increasingly drinking energy drinks when they feel tired and less alert, although doctors believe that energy drinks are more dangerous to health than coffee and other caffeinated drinks. Caffeinated energy drinks are widely consumed, primarily among teenagers and young adults. Energy drinks contain not only caffeine, but also other substances that have a stimulating effect (taurine, guarana, ginseng), as well as a significant amount of carbohydrates; their combined effect when consuming a large amount of the drink can be extremely harmful, especially in the presence of concomitant somatic diseases. Scientific articles provide numerous examples of side effects associated with the use of energy drinks: headaches, high blood pressure, cardiac arrhythmia, insomnia, rare cases of seizures, as well as deaths. The World Health Organization and international pediatric associations emphasize the harm of energy drinks to human health and the need to prohibit their use by children and adolescents.

Key words: Energy drink, caffeine, taurine, effect on organs and systems, dependence, norm, contraindications.

ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
Д. м.н., профессор
ЭШКАБИЛОВА Сурайё Тураевна
Самаркандский Государственный медицинский университет

**ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

АННОТАЦИЯ

Энергетики — это напитки, предназначенные для того, чтобы взбодрить человека и повысить его физическую или умственную работоспособность. Они вызывают временный прилив сил и возбуждение нервной системы. В последнее время энергетические напитки все чаще употребляют люди, когда они чувствуют усталость и снижение активности, хотя врачи считают, что энергетические напитки более опасны для здоровья, чем кофе и другие напитки с кофеином. Энергетические напитки с кофеином широко употребляются, в первую очередь среди подростков и молодых людей. В энергетиках содержится не только кофеин, но и другие вещества, обладающие стимулирующим эффектом (таурин, гуарана, женьшень), а также значительное количество углеводов, их совместный эффект при употреблении большого количества напитка может оказаться крайне вреден, особенно в случае наличия сопутствующих соматических заболеваний. В научных статьях приведены многочисленные примеры побочных эффектов, связанных с употреблением энергетиков: головные боли, высокое кровяное давление, сердечная аритмия, бессонница, Описаны редкие случаи судорог, а также смертельных исходов. Всемирная организация здравоохранения и международные педиатрические ассоциации подчеркивают вред энергетиков для здоровья людей и необходимость запрета их употребления детьми и подростками.

Ключевые слова: Энергетический напиток, кофеин, таурин, влияние на органы и системы, зависимость, норма, противопоказания.

ОРИПОВ Фирдавс Суръатович

Т. Ф. д., профессор

ЭШКАБИЛОВА Сурайё Тураевна

Самарканд Давлат тиббиёт университети

**ЭНЕРГЕТИК ИЧИМЛИКЛАР КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ОДАМ ОРГАНИЗМИ
АЪЗОЛАРИГА ТАЪСИРИ ВА АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****АННОТАЦИЯ**

Энергетик ичимликлар – бу одамни тетиклаштирувчи ва унинг жисмоний ёки ақлий иш фаолиятини оширувчи ичимликдир. Улар вақтинчалик одамга кучининг ошишига ва асаб тизимининг қўзғалишига олиб келади. Сўнги пайтларда энергетик ичимликларни одамлар, ўзларида чарчоқни ҳис қилганларида, кам ҳаракатчанликларида, тобора кўпроқ истеъмол қилишяпти, гарчи шифокорлар энергетик ичимликларни қаҳва ва бошқа кофеинли ичимликлардан кўра соғлиқ учун хавфлироқ деб ҳисоблашади. Кофеинга бой бўлган энергетик ичимликлар, биринчи навбатда, ўсмирлар ва ёшлар ўртасида кенг истеъмол қилинади. Энергетик ичимликлар таркибидаги нафақат кофеин, балки стимуловчи таъсирга эга бўлган бошқа моддалар ҳам (таурин, гуарана, женьшень), шунингдек, кўп миқдорда углеводлар мавжудлиги сабабли, ичимликни меъридан ортиқ истеъмол қилганда, айниқса ёндош соматик касалликлари бўлганда, ноўя таъсирларга олиб келади. Илмий мақолаларда энергетик ичимликларни истеъмол қилиш билан боғлиқ, бош оғриғи, қон босими ошиши, юрак ритмининг ўзгариши, уйқусизлик каби ноўя таъсирлар кўрсатилган. Баъзи ҳолатларда тутқаноқлар тутиши, ўлим ҳолатларига олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар кўрсатилган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва халқаро педиатрия уюшмалари энергетик ичимликларнинг инсон саломатлигига ноўя таъсирлари, болалар ва ўсмирлар томонидан истеъмол қилинишини тақиқлаш зарурлигини таъкидламоқда.

Калит сўзлар: Энергетик ичимлик, кофеин, таурин, орган ва тизимларга таъсири, тобелик, меъёр, қарши кўрсатмалар.

“Энергетик ичимлик” – бу бир неча маҳсулотлардан таркиб топган ичимликдир. Аксарият таркиби куйидагилардан иборат бўлади: газланган сув, углеводлар (сахароза, шакар, глюкоза), лимон кислотаси, натрий бикарбонат, магний карбонат, таурин, L–карнитин,

кофеин, витаминлар, хушбўй моддалар, бўёқлар, стимулловчи таъсирга эга ўсимлик экстрактлари (женьшень, гуарана).

Кофеиннинг дозаси юкори бўлган ширин, газланган ичимликнинг бу тури биринчи марта 1962 йилда Японияда пайдо бўлган. 1980-йилларнинг бошларида энергетик ичимликлар Европа ва АҚШда кенг тарқалди.

Канадалик биологлар томонидан энергетик ичимликларни доимо истеъмол қиладиган ўсмирлар ва ёшларнинг бошқа болаларга қараганда тахикардия, кўнгил айниши ва тутқаноқлар тутилишидан кўпроқ азиат чекишлари аниқланган ва CMAJ Open журналида чоп этилган.

2000-йилларнинг ўрталаридан бошлаб, энергетик ичимликларнинг алкоғолсиз ва алкоғолли турлари Россияда ва кўплаб Ғарб мамлакатларида тарқала бошлади, уларнинг ишлаб чиқарувчилари таъкидлаганидек, одамга чарчокни кетказишга ва жуда узоқ вақт хушёр туришга ёрдам беради.

Энергетик ичимликлардан воз кечишига яна бир далил 2009 йилда Детройтдаги Генри Форд касалхонаси мутахассислари томонидан ўтказилган тажриба натижаларидир. Кардиологлар 15 нафар соғлом кўнгиллиларни танлаб, уларнинг қон босимини ўлчадилар, сўнгра уларга кофеини бор бошқа ичимликларни истеъмол қилмасдан, бир ҳафта давомида кунига икки банкагача энергетик ичимликлар ичишни буюрдилар. Тажрибанинг биринчи кунига юрак уриши ўртача 8% га ошди, тажрибанинг охириги кунига юрак уриши ўртача 11% га ошди. Шунингдек, тажриба иштирокчиларининг қон босими тахминан 8-10% га ошди [9].

Худди шу йили доктор Скотт Виллоубай бошчилигидаги Қироллик Аделаида касалхонасининг австралиялик мутахассислари тадқиқот ўтказдилар, натижада қуйидаги хулосалар пайдо бўлди: энергетик ичимликларнинг шакарсиз турлари қон қуюқлашиши, юрак хуружи ва инсулт хавфини ошириши ва ҳатто юрак патологиялари ва қон томир аномалиялари бўлган одамлар учун ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидладилар [9, 10].

Голландиялик психологлар 509 нафар ўсмирларни (11-16 ёш) танлаб, энергетик ичимликлар ва қаҳва истеъмолига қараб жисмоний ва интеллектуал ривожланиш, уйқу сифати ва ўзини ўзи назорат қилиш даражасининг турли кўрсаткичларини баҳолади. Олимлар натижаларни 2014-йилда *Frontiers Psychology* журналида эълон қилишган. Мутахассисларнинг фикрича, ўсмирларнинг ўзларининг, ҳамда ота-оналарнинг шарҳларига кўра, ўз-ўзини назорат қилиш ва хулқ-атвори англаш билан боғлиқ муаммолар ўсмирнинг кунига бир банка энергетик ичимлиги ёки икки ва ундан кўпроқ чашка қаҳва истеъмол қилишидан бошланади [16].

Вена университетининг австриялик мутахассислари (2014), 700 киши (14-39 ёш) танлаб олинган ҳолда, уларнинг ўртача кофеин истеъмоли кунига 957 мг гача етиши мумкин бўлса-да, кунига 357 мг эканлигини ҳисоблаб чиқди. Шу билан бирга, кофеиннинг 60,8% қаҳвадан, 9,5% коладан ва 11,9% энергетик ичимликлардан истеъмол қилинади. Шундай қилиб, австрияликлар орасида энергетик ичимликлар билан кофеинни истеъмол қилиш улуши россияликларга қараганда кўпроқ (Россия Федерациясида 4 дан 10% гача) бўлса-да, мутахассислар кофеинга қарамликни камайтириш учун захирани биринчи навбатда стакан қаҳва сонини камайтиришда кўришади. Бирок, агар қаҳва энергия ичимлиги билан бирлаштирилса, муаммолар ортади. Кунига бир қути энергетик ичимлик аллақачон тавсия этилган дозадан кўпроқ кофеинни ўз ичига олади.

2013-йилда АҚШ конгресси АҚШ озиқ-овқат ва фармацевтика идорасига (Food and Drug Administration - FDA) кофеин хавфсизлигини чуқурроқ ўрганишни буюрди. FDA эксперт ишчи гуруҳини ишга туширди [8]. Ўн учта хавф факторлар аниқланди ва 2014 йил октябр ойида ЖССТ ҳисоботида огоҳлантириш сифатида эълон қилинди [2,3,17].

Австралиялик мутахассислар энергетик ичимликларни истеъмол қилишни бошқа ёмон одатлар билан боғлашади: масалан, ёшлар орасида бу ичимликларни хуш кўрувчилар кўпроқ чекишади, спиртли ичимликларни кўпроқ ичишади ва гиёҳванд моддаларни қабул қилишади. Бундай хулосалар *Drug Alcohol Depend* журналида 2014 йилда чоп этилган [6].

Францияда ёшларнинг 25-40% алкоғолли энергетик ичимликлар истеъмол қилади. Таъкидланишича, энергетик ичимликларни истеъмол қилиш кўпинча дисфория, жаҳлдорлик ва тажовузкорлик, ички ташвиш, ноқонуний хатти-ҳаракатлар каби оқибатларга олиб келади. Муаллифларнинг фикрича, бу ерда нафақат алкоғолли захарланиш, балки "тауринли" энцефалопатияси ҳам сабаб бўлади [1].

Россияда энергетик ичимликлар фақат битта ёки иккита тоник моддаларни ўз ичига олиши мумкин, уларни мактабларда сотиш тақиқланади ва тавсия этилган чеклашлар кутида кўрсатилиши керак, яъни, ёш чегараси (18 ёшдан катта) ва сифими 250 мл ли 1 та қутидан кўп бўлмаган энергетик сотиб олиш.

Австралия токсикологик марказининг сўнги 7 йилдаги маълумотларига кўра (2011-2018), энергетик ичимликларни суистеъмол қилишдан кейин энг кенг тарқалган аломатлар юракнинг тез уриши, асабий кўзғалиш, оёқ-қўлларнинг титраши ва ошқозон-ичак касалликлари симптомлари кузатилди. Қўшма Штатларда 2000 йилдан 2012 йилгача бўлган даврда, захарланишлар бўйича бошқарув марказида қайд этилишича, энергетик ичимликларнинг танага салбий таъсирининг 5103 та ҳолати кузатилган, жумладан: 552 та ҳолатда ўзини ёмон ҳис қилиши, 1 та ўлим ҳолати, 24 та жиддий ва 527 та юрак-қон томир тизимининг ўртача патологияси ҳолатлари қайд этилган. Шунини таъкидлаш кераки, 44,7% ҳолатлар 16 ёшгача бўлган болаларда кузатилган [4,11].

Туркиялик тадқиқотчилар энергетик ичимликларни алкоғол билан биргаликда ичиш миокардда сезиларли биокимёвий ва тизимли ўзгаришларга олиб келишини таъкидладилар. Red Bull энергетик ичимлиги (айнан таркибида таурин ва кофеин бўлгани) этанол сақловчи моддалар билан биргаликда глюкоза ва гликоген концентрациясини сезиларли даражада оширади. Хусусан, таурин глюкоза сўрилишини ва миокарддаги гликолиз жараёнини бошқаради. Этанол юрак тўқималарининг инсулинга сезирлигини пасайтиради, бу глюкоза концентрациясининг ошишига олиб келади. Ушбу модданинг соғлом юрак мушакларида тўпланиши ҳаддан ташқари кўзғалиш синдроми, тахиаритмия, артериал гипертензия ва ҳатто тўсатдан юрак ўлимига олиб келиши мумкин.

Мэриленд штати университети тадқиқот ўтказганда, ёшлар орасида энергетик ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш ўртасидаги боғлиқлик борлиги аниқланган [12]. Шунингдек, энергетик ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш тиш эрозиясига ва семиришга олиб келиш ҳолатлари кузатилган [5].

2017-йилнинг апрел ойида 16 ёшли америкалик ўсмир Дэвис Крип кофеинли ичимликларни эҳтиётсизлик билан истеъмол қилиш оқибатида вафот этди. Дарс пайтида Дэвис тўсатдан хушини йўқотган ва юрак аритмиясидан вафот этган. Ўлимдан кейинги экспертиза хулосаларида кўрсатилишича, ўлимдан олдин ўсмир алкоғолсиз ичимлик ва энергетик ичимлик ичгани аниқланган. Мутахассисларнинг фикрига кўра, ўсмир, бу ичимликларни икки соат ичида ичгани сабабли юзага келган деб ҳисоблашган [7, 13].

Дунё бўйлаб энергетик ичимликларнинг организмга таъсири борасида катта тадқиқотлар олиб борилмоқда. Тадқиқотлар шунини кўрсатадики, энергетик ичимликлар меъёрдан ортиқ ва сурункали истеъмол қилинса, инсон организмидаги баъзи орган ва тизимларга (бош мия, марказий нерв тизими, бўғимлар) салбий таъсир кўрсатади ва тез-тез истеъмол қилган инсонларда унга тобелик ҳолати кузатилади. Ичимлик таркибидаги кофеин – психостимулятор модда. У вақтинчалик тетиклик ҳиссини бериб, чарчаш ҳолатини енгиллаштириши, ақлий фаолиятни кучайтириши мумкин, аммо маълум бир вақтдан сўнг (1 – 1,5 соат) инсон организмида чарчоқ баттар кучаяди, бош оғриғи пайдо бўлади ва нафақат ақлий фаолият, балки жисмоний фаолиятни ҳам сусайтиради. Энергетиклар ичиш 18 ёшга тўлмаган болалар ва ўсмирларга, ҳомиладор ва эмизувчи аёлларга, юрак қон томири ва қандли диабетни бор беморларга тавсия этилмайди.

2014 йилга келиб Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти дунёда вояга етмаган ўсмирларнинг энергетик ичимликни кўп истеъмол қилишаётгани ташвишланарли ҳол эканини билдирди. Айни вақтларга келиб дунёнинг кўпгина давлатларида энергетик ичимликларни

сотишга турли қонуний чекловлар белгиланган. Масалан, аксарият мамлакатларда 18 ёшга тўлмаган шахсларга бу каби ичимликларни сотишга чекловлар ўрнатиш билан чора кўрилатган бўлса, Дания, Туркия, Норвегия, Исландия каби мамлакатларда ва АҚШнинг айрим штатларида энергетик ичимликлар сотуви бутунлай тақиқланган. Ўзбекистонда ҳам бу борада қабул қилинган қонунда бир қатор тартиблар белгиланган. Қонунга кўра, энергетик ичимликларнинг 18 ёшга тўлмаган шахсларга реализация қилинишига йўл қўйилмайди. Шунингдек, энергетик ичимликлар рекламасида бундай ичимликларни ҳаддан зиёд истеъмол қилишнинг зарари тўғрисидаги огоҳлантириш, шунингдек бундай ичимликларни истеъмол қилиш тавсия этилмайдиган шахслар ҳақидаги ахборот мавжуд бўлиши керак.

Энергетик ичимликларни бир кунда кўпи билан икки банка истеъмол қилиш мумкин холос. Меърдан зиёди артериал босимни ошириб, қондаги шакарнинг ортишига олиб келади. Юрак-қон томир, гипертония сингари хасталиклари бор кишилар энергетикларни умуман ичмаганлари маъқул [14, 15]. Энергетиклар кишига қувват бермайди, аксинча организмнинг ички резерви ишлатилишини фаоллаштиради. Натижада, одамда ичимлик таъсири ўтгач чарчоқ, уйқусизлик, асабийлик ва тушқунлик каби ҳолатлар пайдо бўлади. Энергетиклар таркибидаги кофеин кишини ўзига ўргатиб қўйиши, оқибатда асаб тизими касалликларини келтириб чиқариши билан ҳам хавфли. Меъридан ортиқ истеъмоли организмда тахикардия, психомотор кўзғалиш, асабийлик ва тушқунлик кабиларнинг сурункали тус олишига сабаб бўлиши мумкин.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Bigard A. X. (2010). Dangers des boissons énergisantes chez les jeunes [Risks of energy drinks in youths]. *Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie*, 17(11), 1625–1631.
2. Breda, J. J., Whiting, S. H., Encarnaçao, R., Norberg, S., Jones, R., Reinap, M., & Jewell, J. (2014). Energy drink consumption in europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to respond. *Frontiers in public health*, 2, 134.
3. Brett Smith Dangerous of energy drinks Highlighted in New WHO Report October The guardian 16 2014. <http://www.redorbit.com/news/health/1113257975/energy-drink-dangers-who-report-101614>.
4. Bukhar, H. M., ElSawy, N. A., & Header, E. A. (2012). Biological effect of high energy drink on normal and hyperglycemic rats. *Pakistan Journal of nutrition*, 11(4), 301.
5. Clapp, O., Morgan, M. Z., & Fairchild, R. M. (2019). The top five selling UK energy drinks: implications for dental and general health. *British dental journal*, 226(7), 493–497. <https://doi.org/10.1038/s41415-019-0114-0>
6. Dawson, D. A., Goldstein, R. B., Saha, T. D., & Grant, B. F. (2015). Changes in alcohol consumption: United States, 2001-2002 to 2012-2013. *Drug and alcohol dependence*, 148, 56–61. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.12.016>
7. Fabian Sanchis-Gomar, PhD, MD, Helios Pareja-Galeano, PhD, Gianfranco Cervellin, MD, Giuseppe Lippi, MD, and Conrad P. Earnest, PhD. Energy Drink Overconsumption in Adolescents: Implications for Arrhythmias and Other Cardiovascular Events. *Canadian Journal of Cardiology*, March 2015 DOI: 10.1016/j.cjca.2014.12.019
8. Fox News Published June 26, 2014 Consumers group wants FDA U.S. Food and Drug Administration to order warning on energy drinks. <http://www.foxnews.com/health/2014/06/26/consumer-group-wants-fda-to-order-warning-on-energy-drinks/>.
9. Grasser, E. K., Miles-Chan, J. L., Charrière, N., Loonam, C. R., Dulloo, A. G., & Montani, J. P. (2016). Energy drinks and their impact on the cardiovascular system: potential mechanisms. *Advances in nutrition*, 7(5), 950-960.

10. Ishak, W. W., Ugochukwu, C., Bagot, K., Khalili, D., & Zaky, C. (2012). Energy drinks: psychological effects and impact on well-being and quality of life—a literature review. *Innovations in clinical neuroscience*, 9(1), 25.
11. Kamar, S. A., Malak, H. W. A., & Saad, S. A. (2020). Effect of caffeinated energy drinks on the structure of hippocampal cornu ammonis 1 and dentate gyrus of adult male albino rats. *Anatomy & cell biology*, 53(3), 330–341. <https://doi.org/10.5115/acb.20.136>
12. Kelly Blake. UMD Researchers Discover Link Between Regular Energy Drink Use and Later Drug Use Among Young Adults. (август 2017).
13. Malinauskas, B. M., Aeby, V. G., Overton, R. F., Carpenter-Aeby, T., & Barber-Heidal, K. (2007). A survey of energy drink consumption patterns among college students. *Nutrition journal*, 6(1), 1-7.
14. Rakhmonova, H. N., & Rakhmonov, Z. M. Innervation Relationships of the Gallbladder Nerve Apparatus with Spinal and Rheumatic Nerve Ganglia (Literature Review). *Eurasian Medical Research Periodical*, 18, 105-108.
15. Seifert, S. M., Schaechter, J. L., Hershorin, E. R., & Lipshultz, S. E. (2011). Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. *Pediatrics*, 127(3), 511-528.
16. Van Batenburg-Eddes, T., Lee, N. C., Weeda, W. D., Krabbendam, L., & Huizinga, M. (2014). The potential adverse effect of energy drinks on executive functions in early adolescence. *Frontiers in psychology*, 5, 457. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00457>
17. Van den Berg, M., Birnbaum, L. S., Denison, M., De Vito, M., Farland, W., Feeley, M., Fiedler, H., Hakansson, H., Hanberg, A., Haws, L., Rose, M., Safe, S., Schrenk, D., Tohyama, C., Tritscher, A., Tuomisto, J., Tysklind, M., Walker, N., & Peterson, R. E. (2006). The 2005 World Health Organization reevaluation of human and Mammalian toxic equivalency factors for dioxins and dioxin-like compounds. *Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology*, 93(2), 22.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Орипов Фирдавс Суръатович - д. м.н., профессор, зав. кафедры «Гистология, цитология и эмбриология». Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: firdavs.oripov1809@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0615-0144>

Эшкабилова Сурайё Тураевна – ассистент кафедры «Гистология, цитология и эмбриология». Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: surik2974@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8023-587>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Орипов Ф.С. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Эшкабилова С.Т. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Firdavs S. Oripov— DSc, professor, head Department of Histology, Cytology and Embryology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan; E-mail: firdavs.oripov1809@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0615-0144>

Surayo T. Eshkabilova – Assistant at the Department of Histology, Cytology and Embryology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan; E-mail: surik2974@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8023-587>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Oripov FS— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Eshkabilova ST— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000